

ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Бадалбоева Азиза Анваровна

Студентка группы 403-РТ факультета языков ТГПУ имени Низами

Оринбаева Сайёра Юсуповна

Научный руководитель

Преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания ТГПУ
имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7773244>

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются инновации в преподавании русского языка и литературы.

Ключевые слова: русский язык, инновации в преподавании, мотивация, дифференцированный подход, технология обучения, методы, приёмы.

INNOVATIONS IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Abstract. This article discusses and analyzes innovations in teaching Russian language and literature.

Keywords: Russian language, innovations in teaching, motivation, differentiated approach, teaching technology, methods, techniques.

С чего же начался мой учительский опыт? Когда впервые начала задумываться о будущей профессии, о важности своего выбора? Вопрос кем быть – никогда не вызывал у меня раздумий. Я точно знала - что моя жизнь будет связана с воспитанием детей. С теплотой в душе я вспоминаю мою первую учительницу, быть похожей на которую мне хотелось с первого дня в школе. Именно желание быть помощником и наставником детям стало определяющим. Я пришла работать в школу, чтобы быть рядом с подрастающим поколением. Учительский труд – это каждодневная работа со своим удачами и неудачами, победа и поражениями. Нам учителям хочется, чтобы ученик обучался добровольно, самостоятельно и творчески. Но таких достижений можно добиться, если ввести в учебный процесс активные формы и способы работы. Объективной необходимостью в условиях современного образования становится освоение учителем и применение им на своих уроках инновационных технологий при обучении детей. Сегодня нет такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: “Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?” И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность ученика, направляемая учителем. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.

Что же такое “инновационное обучение” и в чём его особенности? Инновационное обучение (от англ. innovation – нововведение) – новый

Подход к обучению, включающий в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало, профессионализм, использование новейших технологий.

Основными целями инновационного обучения являются:

-развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся;

-формирование личностных качеств учащихся;

-выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;

-формирование ключевых компетентностей учащихся.

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: -оптимизация учебно-воспитательного процесса;

-создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;

-выработка долговременной положительной мотивации к обучению; -тщательный отбор материала и способов его подачи.

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: -развивающее обучение;

-проблемное обучение;

-развитие критического мышления; -технология “Метод проектов”;

-дифференцированный подход к обучению; -создание ситуации успеха на уроке;

-информационные технологии.

Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. Учебный процесс становится для учащихся интересным, что повышает активность учащихся, развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и поиска. Повышается качество и прочность полученных знаний. Развиваются исследовательские навыки и умения, формируются аналитические способности учащихся. Параллельно с процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и формирование лидерских качеств личности.

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе я успешно применяю на своих уроках следующие приемы:

1) мозговая атака;

2) групповая дискуссия;

3) синквейн;

4) эссе;

5) дидактическая игра;

6) уроки диспуты;

7) исследование текста;

8) работа с тестами;

9) задания поискового характера;

10) нетрадиционные формы домашнего задания.

Остановлюсь лишь на некоторых из них.

Эссе - жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо

литературной, философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Эссе очень распространенный жанр письменных работ в западной педагогике. Его целесообразно использовать как небольшое письменное задание обычно на стадии рефлексии. Ребята, как правило, имеют на многие вопросы свою точку зрения, а в силу возрастных психологических особенностей не всегда могут проявить сдержанность, поэтому возникает на уроке ситуация, когда более подготовленные учащиеся высказывают свои мысли, идеи, предположения, не давая остальным время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием эссе: каждый может проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать самостоятельный выбор. Главное правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, не исправлять. 5-минутное эссе обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь. Поэтому учащимся можно предложить два пункта:

- 1) написать, что они узнали по новой теме;
- 2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.

Развитию познавательной активности способствуют и нетрадиционные уроки, которые позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом. Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов: урок-семинар, урок-беседа, урок-практикум, урок-экскурсия, урок-исследование, урок-игра, урок-КВН, урок-защита проекта, урок-диспут, урок-конференция, урок-театрализованное представление, урок-путешествие, урок-зачет. Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют учебную деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию критического мышления. Нетрадиционные же уроки русского языка и литературы обеспечивают системный анализ лингвистических сведений, развивают языковую наблюдательность. Именно поэтому все вышеперечисленные виды уроков я с удовольствием применяю в своей работе.

Подсчитано, что в среднем ученик в течение пяти уроков говорит 3-5 минут. Я думаю, что учителей эти данные не удивят, но, бесспорно, заставят задуматься над проблемой. Поэтому сегодня актуальными являются уроки — диспуты, дискуссии. Большая доля работы при подготовке к такому уроку ложится на плечи учителя: выбор темы, подход к проблеме, составление плана дискуссии, отбор вопросов. Такая форма работы более эффективна на уроках литературы.

При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их часто нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный, со своей “изюминкой”. Поэтому можно прибегнуть к нестандартным, творческим элементам отдельного традиционного урока. Это могут быть и лексический диктант или диктант-кроссворд, и составление загадок на уроке, и комментированное письмо или предупредительные диктанты с “вагоновожатым”. Другое действенное средство - это дидактические игры, способные вызвать интерес к занятиям по русскому языку.

Цель игры – пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. Наряду с учением

занимает важное место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них более доступным, работоспособность значительно повышается. Важная роль занимательных дидактических игр состоит еще и в том, что они способствуют снятию напряжения у детей, создает положительный эмоциональный настрой в ходе урока. Я использую большое количество дидактических лингвистических игр: это и задание по типу “Исключи лишнее”, “Узнай меня” и другие, которые прививают умение синтеза и осмысления информации. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и творческое отношение к родному языку, которое воспитывается только на творческих уроках.

Последние годы довольно часто использую на своих уроках синквейн как прием технологии развития критического мышления на стадии рефлексии. Хотя синквейн может быть использован на разных стадиях урока: на стадии повторения – сжатое сообщение актуализации полученных ранее знаний и систематизации материала; на стадии осмысления – вдумчивая работа над новыми понятиями; на стадии рефлексии – это средство творческого выражения осмысленного материала.

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания.

Типы домашнего задания:

- творческая работа (подготовка иллюстраций к литературным произведениям, создание видеоклипов по литературным произведениям) - художественное чтение;
- инсценировка художественного произведения;
- исторический комментарий к произведениям (слайд-шоу); - подготовка словарных диктантов или письмо по памяти;
- составление вопросника к зачету по теме; - составление конспекта, опорных таблиц;
- презентации (обзор героев произведения, биография писателя);

Такие домашние задания помогают школьнику почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя. Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать, систематизировать материал по теме, а задача учителя – помогает ученику увидеть его роль на уроке, перевести учебную деятельность школьника в творческую плоскость.

REFERENCES

1. Воронов Н.Я. Игры на уроках русского языка и внеклассных занятиях. Русский язык в школе. 1968, №6. - с. 89-91.
2. Воснянян Г.И. Грамматическое лото. Русский язык в школе. 1966, №3. -с.
3. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии. 1966, №6. - с. 62-76.